

CHET TILLARINI O'RGANISHDAGI YANGI BOSQICH: INGLIZ TILINING TA'LIMDAGI STRATEGIK AHAMIYATI

Husanova Shahzoda Rustam qizi

Toshkent Amaliy fanlar universiteti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383373>

Annotatsiya. Globallashgan zamonda ingliz tili dunyo miqyosida muloqot, ta'lim, texnologiya va biznesning asosiy vositasiga aylangan. O'zbekiston ham bu jarayondan chetda qolmay, ingliz tilini o'rganish va o'rgatishga alohida e'tibor qaratmoqda. Mazkur maqolada O'zbekistonda ingliz tilining o'qitilish holati, hukumat tomonidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar va turli sohalarida ingliz tilining o'rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, strategik ahamiyat, ingliz tilini o'qitish, zamonaviy ta'lim, til siyosati, globalizatsiya, xalqaro standartlar, CEFR, IELTS, TOEFL, chet tili islohotlari.

Abstract. In the era of globalization, English has become the main means of communication, education, technology and business worldwide. Uzbekistan is not left out of this process, paying special attention to the study and teaching of English. This article analyzes the state of English language teaching in Uzbekistan, the measures taken by the government, and the role of English in various fields.

Keywords: education system, strategic importance, English language teaching, modern education, language policy, globalization, international standards, CEFR, IELTS, TOEFL, foreign language reforms.

Аннотация. В эпоху глобализации английский язык стал основным средством общения, образования, технологий и бизнеса во всем мире. Узбекистан не остается в стороне от этого процесса, уделяя особое внимание изучению и преподаванию английского языка. В данной статье анализируется состояние преподавания английского языка в Узбекистане, меры, принимаемые правительством, а также роль английского языка в различных сферах.

Ключевые слова: система образования, стратегическое значение, преподавание английского языка, современное образование, языковая политика, глобализация, международные стандарты, CEFR, IELTS, TOEFL, реформы иностранных языков.

XXI asrda dunyo globallashuv yo'liga qadam qo'yar ekan, chet tillarini, ayniqsa ingliz tilini o'rganish har bir davlat uchun strategik vazifaga aylandi. Ingliz tili nafaqat xalqaro aloqa vositasi, balki ilm-fan, texnologiya, biznes va diplomatiyada ham ustuvor tilga aylangan. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda ingliz tilini o'rganish va uni ta'lim tizimiga chuqur integratsiya qilish borasida keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda.

Prezident farmonlari va qarorlari orqali ingliz tilini o'qitish tizimi bosqichma-bosqich takomillashtirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-aprelda imzolagan "Ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonini amalga oshirishga hissa qo'shish maqsadida O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi va Britaniya Kengash Hamkorligida O'zbekistonda ta'lim tizimini isloh qilish jarayonini qo'llab-quvvatlash dasturi ishlab chiqilgan.

Dasturning umumiy maqsadi oliy o'quv yurtlarida ta'lim olayotganlarni xalqaro miqyosdagi ta'lim va ilmiy-tadqiqotlar yo'nalishida o'z tengdoshlari bilan hamkorlik qilish va

keyingi kasbiy rivojlanish imkoniyatlaridan, shu jumladan chet elda qisqa muddatli kurslar magistrlilik va doktorlik kurslari dasturlaridan foydalanish imkoniyatlarini berishdir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son qaroriga muvofiq xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlarni samarali amalga oshirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi tomonidan qaror qabul qilingan.

Ushbu qaror O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish va O‘zbekistonda xorijiy tillarni o‘qitish uchun maxsus ixtisoslashtirilgan maktablarni shakllantirish va sifat darajasidan yangi natijalarga erishishga qaratilgan. Hozirda Prezidentimiz tashabbuslari bilan ingliz tilini o‘rganish uchun barcha sharoitlar yaratib berilmoqda va yuqori natijalarga erishish kutilmoqda. Jumladan 2021-yilning 19-maydagi qarorining 2-ilovasida (2021-yilning 20-maydagi ilovasida ham ko‘rishimiz mumkin). Aholi orasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish va ularni mukammal o‘zlashtirish uchun zarur sharoitlar yaratish, xorijiy tillarni o‘qitishning xalqaro tan olingan dastur va darsliklari ta‘limning barcha bosqichlarida joriy etilishini muvofiqlashtirish hamda o‘qituvchilarda zamonaviy o‘qitish ko‘nikmalarini rivojlantirish;

Hududlar, tarmoqlar va ta‘lim muassasalarining xorijiy tillarni o‘zlashtirgan mutaxassislarga ehtiyojlarini tahlil qilish natijalari asosida talab yuqori bo‘lgan xorijiy tillarni o‘qitishni tashkillashtirish;

Xorijiy tillarni o‘qitish sohasida “bog‘cha-maktab-oliy ta‘lim tashkiloti-korxonalar” tamoyilidagi uzluksiz ta‘lim zanjirini joriy etish maqsadida aholining barcha qatlamlariga mos bo‘lgan tilni o‘rganish bo‘yicha uslubiyot va tavsiyalarni ishlab chiqishni muvofiqlashtirish;

Xorijiy tillarni puxta o‘zlashtirish, tilning asosiy ko‘nikmalarini shakllantirish uchun videorolik, o‘yin, ko‘ngilochar ko‘rsatuv, filmlar va boshqa o‘rgatuvchi kontent yaratilishini tashkil etish;

Davlat tilidan xorijiy tillarga va xorijiy tillardan davlat tiliga professional tarjima qilish uslubiyotlarini yaratish hamda ushbu yo‘nalishda mutaxassislarning malakasini oshirishda ko‘maklashish;

Hududlar, tarmoqlar, davlat organlari va ta‘lim tashkilotlari kesimida xorijiy tillarni bilish reytingini yuritish, xorijiy tillarni o‘rganishni yanada ommalashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish. Ushbu qarorning mazmuni shundan iboratki xorijiy tillarni shu jumladan ingliz tilini O‘zbekistonda ommalashtirish va yanada rivollantirishga qaratilgan.

Shuningdek, PQ-1875-sonli Chet tillarni o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qaroriga muvofiq:

Respublikaning barcha hududida chet tillarni, asosan, ingliz tilini o‘rganish umumta‘lim maktablarining birinchi sinflaridan o‘yin tarzidagi darslar va og‘zaki nutq darslari shaklida, ikkinchi sinfdan boshlab esa, alifbo, o‘qish va grammatikani o‘zlashtirishdan bosqichma-bosqich boshlanadi;

Oliy o‘quv yurtlarida ayrim maxsus fanlarni, xususan, texnik va xalqaro mutaxassisliklar bo‘yicha o‘qitish chet tillarda olib boriladi;

Umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi muassasalarining o‘quvchilari va o‘qituvchilarini chet tillar bo‘yicha darsliklar va o‘quv-uslubiy komplekslar bilan ta‘minlash, ularni belgilangan muddatlarga rioya etilgan holda qayta nashr etish, O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika maqsadli kitob jamg‘armasining aylanma mablag‘lari

hisobidan bepul amalga oshiriladi. Ushbu qarorda ham chet tillarini, shuningdek, ingliz tilini ya'nada rivojlantirishga ko'zda tutilgan.

Bugungi kunda dunyoda taxminan 1,5 milliard kishi ingliz tilida gaplashadi. Shuningdek, hozirda ko'pchilik hujjatlar ingliz tilida olib boriladi. Hozirgi kunda ingliz tili o'qituvchilarga ham IELTS sertifikatini olish talab qilinmoqda. O'zbekistonda ingliz tili sohasida o'qishga topshirgan abiturentlarning ingliz tilini bilish darajasini aniqlab beruvchi IELTS sertifikati (darajasi 5,5 yoki undan yuqori bo'lsa) ingliz tilidan barcha savollar to'g'ri deb qabul qilinadi. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, chet elda o'qishni xohlagan kishilar ham IELTS sertifikatlari (darajasi 7 yoki undan yuqori) bo'lsa chet elda yoki uning O'zbekistondagi filiallarida o'qishlari mumkin. O'zbekiston yoshlarining ingliz tiliga bo'lgan qiziqishlari ortib bormoqda. Maktablarda ham ingliz tili darslari muntazam ravishda o'qitilib kelinmoqda, jumladan: 1-sinf dan boshlab 11-sinfga qadar o'quvchilarga ingliz tili darslari o'qitilmoqda. Bu ularning ingliz tiliga bo'lgan qiziqishlari ortib borishiga sabab bo'ladi. Darslar jarayonida o'quvchilarga boshlang'ich sinflarda harflarni o'qilishi uning yozilishi va qanday talaffuz qilinishi va asta-sekinlik bilan matnlarni tarjima qilish, maxsus berilgan topshiriqlarni bajarish tartiblari o'rgatilmoqda. Yuqori sinf o'quvchilari matnlarni tarjima qilishadi va shu bilan birga unga doir savol-topshiriqlarni to'g'risini belgilashadi va o'z qiyinlik darajasiga ega bo'lgan topshiriqlarni bajarishadi. O'quvchilar barcha vazifalarni mukammal darajada bajarib belgilangan miqdordagi (A1,A2,B1,B2,C1,C2) darajalarni olishlari mumkin.

Davlat tomonidan til o'rganishga bo'lgan rag'bat ham ortib bormoqda. Jumladan:

- a) CEFR darajasida B2 yoki undan yuqori sertifikatga ega bo'lgan o'qituvchilarga qo'shimcha oylik va bonuslar belgilanmoqda.
- b) Ingliz tili fani bo'yicha oliy malakali pedagoglar tayyorlanmoqda, ular uchun xorijiy tajriba asosida treninglar tashkil qilinmoqda.
- c) Talabalarga va yosh mutaxassislariga grantlar, tanlovlar, chet elda stajirovka imkoniyatlari yaratilmoqda.

Shuni aytib o'tish joizki, o'quvchilar uchun grammatika dars soatlari ko'proq o'tilishi hamda ularning nutqi rivojlanishi uchun eshitib tushunish va o'zaro ingliz tilida suhbatlashishga o'rgatilsa o'quvchilarning fikrlash qobiliyati kengayadi. Bir so'z bilan aytganda, ushbu qarorlar va shart-sharoitlar O'zbekiston ravnaqi va kelajagi yo'lida uning yuksalishida poydevor bo'ladi. Ingliz tilining O'zbekistondagi roli nafaqat ta'lim tizimi bilan cheklanib qolmay, balki barcha sohalarga chuqur kirib bormoqda. Davlat tomonidan yaratilgan imkoniyatlar, ta'limdagi islohotlar va xalqaro talablarga moslashish jarayonida ingliz tili raqobatbardosh fuqaro shakllanishining asosiy omillaridan biri bo'lib qolmoqda. Kelajakda ingliz tilini puxta egallagan yoshlar mamlakat taraqqiyotida muhim o'rin egallashiga shubha yo'q.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilini o'rganish O'zbekistonning ta'lim, iqtisodiyot va xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini oshirishda strategik ahamiyat kasb etmoqda. Chet tillarini, ayniqsa ingliz tilini o'qitishdagi yangi bosqich bu yo'nalishda chuqur o'zgarishlarni boshlab berdi. Endilikda til o'rganish – bu shunchaki fan emas, balki har bir yosh avlod vakilining kelajagini shakllantiruvchi kuchli vosita sifatida qaralmoqda. Shunday ekan, ingliz tilini egallash – bu shaxsiy yutuq emas, balki butun jamiyat taraqqiyotining kafolatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-aprelda imzolagan "Ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909 sonli Prezident qarori // <https://lex.uz>.
2. Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 312-son 19.05.2021 // <https://lex.uz>.
3. Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida Prezident Qarori.1875-sonli 10.12.2012 // <https://hasanboy.uz>.